

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Identificación de la cadena de valor de Camagüey ciudad para fortalecer el desarrollo de la gestión de las Agencias de viajes.

Autores: : Lic. Yaikara Piña Vázquez. Tutor. Dr.C Gerson Herrera Pupo. Sucursal Havanatur Tour & Travel Centro Este. Correo: dir.centroeste@havanatur.cu, Teléfono: 56746602

Resumen: En las últimas décadas, el turismo como actividad de servicios se constituyó en un factor fundamental de desarrollo socioeconómico de los países a nivel mundial. Esta situación pone un signo de atención en los responsables de generar un desarrollo turístico sostenible, ya que la existencia de recursos turísticos en un destino no es suficiente para promover el desarrollo del mismo o alcanzar resultados favorables si no presenta una adecuada gestión. Todo este proceso a nivel mundial se refleja en la llamada “cadena de valor del turismo” que está conformada por la secuencia de actividades primarias y de apoyo que resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector. En Cuba el turismo constituye la segunda fuente de ingresos del país; a raíz de ello la presente investigación tiene como objeto de investigación el destino turístico Camagüey ciudad, y define como principal problema a resolver la interrogante que establece el cómo contribuir a fortalecer la cadena de valor del turismo en Camagüey ciudad desde la perspectiva de las agencias de viajes. Para dar respuesta a esta problemática se estableció como objetivo general el identificar la cadena de valor del turismo en el destino turístico Camagüey ciudad para contribuir a fortalecer el desarrollo de la gestión de las Agencias de Viajes. Con este fin se utilizaron métodos científicos como la observación directa, encuestas, entrevistas y el análisis documental, histórico lógico y analítico-sintético. El aporte de esta investigación se basa en establecer una propuesta de mejoras a partir de la identificación de la cadena de valor desde la comercialización, el posicionamiento de marca, la ampliación y perfeccionamiento de atractivos, nuevas rutas turísticas teniendo en cuenta las prácticas sostenibles. La cadena de valor de un destino turístico es un elemento estratégico que permite planificar y potenciar el desarrollo del referido destino y a su vez la identificación de los recursos y atributos que lo componen y resulta de especial significación de cara a la adecuada gestión turística.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

